

A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS ADOTADAS POR GRANDES EMPRESAS

[Ciências Humanas, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 05/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8426244

Catarina Quintella

Juliana Cabral

João Hazin

Luana Dias

Orientadora: Professora Karla Theonila Vidal*

1. RESUMO

Este artigo explora a crescente importância das práticas sustentáveis adotadas por grandes corporações em um mundo onde a consciência ambiental e a responsabilidade social estão em alta. Grandes empresas desempenham um papel crucial na busca por um futuro sustentável, dado o impacto substancial que exercem sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade. Medidas concretas para reduzir emissões de carbono não apenas demonstram comprometimento com a preservação do planeta, mas também inspiram outras organizações e preparam as empresas para futuras regulamentações e preferências dos consumidores sustentáveis. Além disso, as empresas têm responsabilidades que vão

além do ambiente, incluindo o uso responsável dos recursos naturais, que afeta comunidades locais. Práticas sustentáveis não apenas fortalecem a imagem pública das empresas, mas também melhoram as condições de vida locais. A responsabilidade social é um pilar fundamental, levando as empresas a se envolverem em iniciativas que promovem equidade, inclusão e desenvolvimento socioeconômico global. Em resumo, este artigo destaca como as práticas sustentáveis das grandes empresas são essenciais não apenas para sua sobrevivência a longo prazo, mas também para criar um futuro onde prosperidade econômica, bem-estar social e preservação ambiental coexistem harmoniosamente.

2. INTRODUÇÃO:

Este artigo científico explora de maneira mais aprofundada a crescente relevância das práticas sustentáveis implementadas por corporações de grande porte ao redor do globo. Num contexto global em que a consciência ambiental e a responsabilidade social ganham cada vez mais destaque, as empresas assumem um papel de extrema importância na busca por um futuro verdadeiramente sustentável. A razão por trás dessa relevância reside no impacto substancial que essas entidades exercem sobre diversos aspectos cruciais, incluindo o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo.

À medida que a urgência das mudanças climáticas se torna mais evidente, as ações das grandes empresas ganham uma nova dimensão. A adoção de medidas concretas para a redução das emissões de carbono não somente reflete um comprometimento com a preservação do planeta, mas também serve como um exemplo inspirador para outras organizações e setores da sociedade. Essa liderança no campo das práticas sustentáveis não apenas contribui para a mitigação das mudanças climáticas, mas também posiciona essas empresas na vanguarda da inovação e da resiliência, preparando-as para um cenário futuro de pressões regulatórias e preferências do consumidor mais focadas na sustentabilidade.

Além disso, a responsabilidade das grandes empresas vai além das fronteiras ambientais. A busca pelo uso responsável dos recursos naturais não apenas assegura a disponibilidade desses recursos para as gerações futuras, mas também pode ter um impacto direto nas comunidades locais onde essas empresas operam. Ao adotar práticas que visam a preservação dos ecossistemas e a gestão eficiente dos recursos, as empresas não só reforçam sua imagem pública, mas também contribuem para o bem-estar das populações locais e a melhoria das condições de vida.

A responsabilidade social é outro pilar essencial das práticas sustentáveis das grandes empresas. O reconhecimento de que suas operações têm consequências diretas nas comunidades ao redor do mundo impulsiona essas corporações a se envolverem ativamente em iniciativas que promovam a equidade, a inclusão e o desenvolvimento socioeconômico. Através de parcerias estratégicas, investimentos em projetos com impacto social e a promoção de valores éticos, essas empresas não apenas cumprem com seu dever moral, mas também contribuem para a construção de um mundo mais justo e igualitário.

Em síntese, o presente artigo destaca a evolução das práticas sustentáveis das grandes empresas em um cenário global em transformação. Ações voltadas para a redução de emissões de carbono, a gestão responsável dos recursos naturais e a promoção da responsabilidade social são elementos cruciais não apenas para a própria sobrevivência dessas corporações no longo prazo, mas também para a criação de um futuro onde a harmonia entre prosperidade econômica, bem-estar social e preservação ambiental seja uma realidade tangível.

3. BENEFÍCIOS DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS:

As práticas sustentáveis adotadas por grandes empresas oferecem uma série de benefícios significativos. Em termos ambientais, elas contribuem diretamente para a preservação do meio ambiente ao reduzir as emissões

de gases de efeito estufa, gerenciar eficientemente os recursos naturais e minimizar o desperdício.

Além disso, essas práticas frequentemente resultam em eficiência operacional, redução de custos e acesso a novas oportunidades de mercado. Estes benefícios são respaldados por uma ampla gama de autores e evidências, incluindo o IPCC, Paul Hawken, William McDonough, Stuart L. Hart, John Elkington, Daniel C. Esty, Philip Kotler, Yossi Sheffi, entre outros, que destacam como as práticas sustentáveis impulsionam a inovação, fortalecem as relações com stakeholders, aumentam a atratividade da marca, reduzem riscos, atraem talentos, e promovem a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo. Essa compreensão é fundamental para empresas que desejam abraçar a sustentabilidade como parte integrante de sua estratégia de negócios.

Nesse sentido, a frase “Práticas sustentáveis não são um custo, são um investimento no futuro” de Paul Polman, ex-CEO da Unilever, encapsula de forma sucinta a perspectiva de que as ações voltadas para a sustentabilidade não devem ser encaradas como despesas onerosas, mas sim como estratégias inteligentes que trazem benefícios a longo prazo para as empresas e para a sociedade como um todo. As práticas sustentáveis não visam apenas os resultados imediatos, mas também a criação de valor a longo prazo. Ao adotar a sustentabilidade como parte integrante da estratégia de negócios, as empresas estão investindo em sua resiliência e viabilidade futura. Nesse sentido, empresas que demonstram compromisso com a sustentabilidade muitas vezes ganham a preferência dos consumidores conscientes e podem acessar mercados que valorizam produtos e serviços sustentáveis. A reputação positiva pode impulsionar as vendas e a lealdade do cliente. Nesse ínterim, à medida que o mundo enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a escassez de recursos, as empresas sustentáveis estão melhor preparadas para enfrentar essas questões, adaptando-se e inovando para se manterem relevantes.

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA:

A responsabilidade social corporativa (RSC) é um componente fundamental das práticas sustentáveis das grandes empresas. Ela envolve ações voltadas para o bem-estar da sociedade, como a promoção de condições de trabalho justas, investimentos em comunidades locais e iniciativas de filantropia. A RSC não apenas constrói uma imagem positiva da empresa, mas também fortalece os laços com os stakeholders e contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões onde opera. As práticas sustentáveis adotadas por grandes empresas desempenham um papel fundamental na promoção da RSC e têm várias vantagens e importância. Como: Reputação e Imagem da Marca: Aumentando a reputação e a lealdade do cliente; Vantagem Competitiva: Destacam-se da concorrência e atraem investidores e clientes; Redução de Riscos: Minimizam riscos operacionais e legais; Contribuição para um Futuro Sustentável: Promovem um mundo mais sustentável e equitativo.

Essas práticas são uma parte vital da Responsabilidade Social Corporativa, influenciando positivamente as empresas e a sociedade como um todo..

5. IMPACTO NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS:

As grandes empresas frequentemente são responsáveis por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa. Devido ao tamanho e à abrangência de suas operações. Essas empresas muitas vezes têm uma pegada de carbono considerável, que inclui não apenas suas próprias emissões diretas, mas também as emissões associadas às suas cadeias de suprimentos e à utilização de seus produtos ou serviços.

Ao adotar práticas sustentáveis, como a transição para fontes de energia renovável e a implementação de cadeias de suprimentos mais eficientes, elas desempenham um papel vital na luta contra as mudanças climáticas. Isso não apenas contribui para metas globais de redução de emissões, mas também demonstra compromisso com a preservação do planeta.

6. INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO:

A busca por práticas sustentáveis é uma jornada que não apenas responde às crescentes preocupações com o meio ambiente e a sociedade, mas também estimula a inovação e a colaboração. Grandes empresas, frequentemente na vanguarda dessa mudança, estão desempenhando um papel crucial na condução da transição para um mundo mais sustentável. A inovação é um componente essencial dessa busca por sustentabilidade. Grandes empresas investem consideravelmente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas e processos mais eficientes. Essa busca incessante por soluções sustentáveis muitas vezes resulta em avanços que transcendem suas próprias operações e beneficiam toda a sociedade. A inovação é um componente essencial dessa busca por sustentabilidade. Grandes empresas investem consideravelmente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas e processos mais eficientes. Essa busca incessante por soluções sustentáveis muitas vezes resulta em avanços que transcendem suas próprias operações e beneficiam toda a sociedade.

7. PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DA NATURA:

A Natura é uma empresa brasileira de renome no setor de cosméticos e produtos de cuidados pessoais, destacando-se não apenas por sua excelência em produtos, mas também pelo firme compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Em um mundo cada vez mais consciente das questões ambientais e sociais, a Natura se destaca como um exemplo de empresa que está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No caminho em direção à sustentabilidade, a Natura coloca o consumo consciente e responsável como um dos pilares fundamentais de sua atuação. A empresa compreende que, para criar um impacto positivo duradouro no planeta e na sociedade, é necessário adotar práticas que promovam o uso responsável dos recursos naturais e a minimização do desperdício.

Um exemplo notável dessa abordagem é a estratégia de redução de resíduos da Natura. A empresa busca constantemente maneiras de diminuir a pegada ambiental de seus produtos, e uma das maneiras mais visíveis de fazê-lo é através da utilização de embalagens recicláveis e refis. Essa prática não apenas reduz a quantidade de resíduos plásticos que acabam nos aterros sanitários, mas também incentiva os consumidores a adotarem o hábito de carregar seus produtos em vez de descartar embalagens desnecessárias. A gestão responsável dos recursos hídricos é outra frente importante na qual a Natura demonstra seu compromisso com os ODS da ONU. A água é um recurso vital e finito, e a Natura reconhece a importância de conservá-la e utilizá-la de maneira responsável em suas operações.

A empresa implementa medidas para minimizar seu impacto no uso de água, adotando tecnologias e práticas que reduzem o consumo hídrico em seus processos de produção. Além disso, a Natura também se envolve em projetos de conservação de ecossistemas aquáticos, contribuindo para a preservação de rios, lagos e demais recursos hídricos.

Em síntese, a Natura não é apenas uma referência no mercado de cosméticos e cuidados pessoais, mas também um modelo inspirador de como as empresas podem contribuir para um mundo mais sustentável e alinhado com os ODS da ONU. Seu compromisso com o consumo consciente e a gestão responsável dos recursos hídricos não apenas atende aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável, mas também inspira outras organizações a seguirem o mesmo caminho em prol de um futuro melhor para todos. A Natura é uma verdadeira líder na integração de práticas sustentáveis em seu modelo de negócios, provando que a responsabilidade ambiental e social pode e deve ser parte intrínseca das operações empresariais.

8. DESAFIOS E BARREIRAS NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS :

Apesar dos benefícios evidentes, a adoção de práticas sustentáveis por grandes empresas ainda enfrenta desafios. Questões como resistência cultural interna, custos iniciais de implementação e a busca pelo equilíbrio entre lucratividade e sustentabilidade podem ser obstáculos a superar. Segundo Charles Darwin, “Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a que melhor se adapta às mudanças.”

Nesse sentido, uma das barreiras mais significativas é a resistência à mudança por parte dos colaboradores e da cultura organizacional. Muitas vezes, as pessoas preferem manter as práticas antigas, mesmo que sejam insustentáveis. Enfrentar esses desafios e superar essas barreiras requer um compromisso firme e uma visão de longo prazo. As empresas que conseguem integrar práticas sustentáveis em suas operações podem não apenas obter benefícios financeiros, mas também contribuir para um mundo mais equitativo e saudável.

9. CONCLUSÃO:

A importância das práticas sustentáveis adotadas por grandes empresas é indiscutível. Ao agir como agentes de mudança, essas empresas têm a capacidade de influenciar positivamente o meio ambiente, a sociedade e a economia global. À medida que mais empresas reconhecem a importância de uma abordagem sustentável, um futuro mais equilibrado e saudável se torna uma possibilidade tangível.

À medida que essas empresas lideram pelo exemplo, elas inspiram outras a seguir o mesmo caminho, criando um efeito cascata que amplia os benefícios da sustentabilidade. Além disso, a adoção de práticas sustentáveis não é apenas uma escolha ética, mas também uma estratégia inteligente de negócios. Isso inclui a redução de custos, a atração de clientes e talentos, a minimização de riscos e a promoção de uma reputação positiva.

Portanto, à medida que mais empresas reconhecem a importância de uma abordagem sustentável, elas não apenas contribuem para um mundo mais equilibrado e saudável, mas também fortalecem sua própria resiliência e competitividade no mercado global.

O futuro que almejamos, caracterizado pela harmonia entre prosperidade econômica, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente, está se tornando uma realidade palpável, graças ao compromisso crescente das empresas com práticas sustentáveis.

10. REFERÊNCIAS:

https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/transforme-seus-habitos-11-atitudes-sustentaveis-para-adotar-hoje?gclid=EAAlQobChMIksuKltzZgQMVoXitBh0L6A2iEAYASAAEgKiq_D_BwE

https://www.meioemensagem.com.br/proxima/efeitos-da-mudanca-climatica?gclid=EAAlQobChMIqfvdqdzZgQMVix6tBh24wgXQEAAAYASAAEgLB-fD_BwE

<https://www.scielo.br/j/gp/a/mrYQBJv3TtzCqyq9HkFBN4h/?format=pdf>

<https://blog.cicloorganico.com.br/sem-categoria/barreiras-para-a-sustentabilidade-como-superar-os-obstaculos-2/>

<https://fia.com.br/blog/sustentabilidade/amp/>

*Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP
Modalidade do Resumo: Conteúdo de pesquisa (CP)”

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil